

радиопомех. Комплекс позволяет принимать и обрабатывать импульсные сигналы в диапазонах частот 2, 12 и 50 кГц в течение фиксированного времени - 180 с (по 60 с в каждом диапазоне частот) в ручном и автоматическом режимах. Изменение интенсивности принимаемого сигнала осуществляется в пределах 1 – 20 дБ, возможно интегрирование импульсов в пачки с длительностью единичного сигнала более 17, 70 и 400 мкс. Периодичность измерений - не менее 4 мин. Масса выносного датчика с блоком аккумуляторов равна 10 кг; размеры датчика (без антенны) – 40×32×28 см. Управление работой выносных датчиков и интерпретация получаемой ими информации выполняется персональным компьютером с помощью программ, функционирующих в среде MSDOS. Результаты наблюдений выводятся на дисплей и принтер.

Любимов В.В. (ИЗМИРАН, Россия)

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АППАРАТУРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Прогресс технологии, выразившийся в стремительном развитии микропроцессорной техники и в появлении довольно недорогих средств связи, позволили успешно решать вопросы, связанные с доступностью информации персонально-массового характера, связанного с проблемами экологии человека в местах его обитания. Влияние на человеческий организм, на его жизнедеятельность и трудоспособность, различного рода биотропных факторов (одним из которых являются, как известно, природные и техногенные электромагнитные поля и излучения) все активнее в настоящее время обсуждаются в прессе и на телевидении. Некоторые из современных быстрых, общедоступных и сравнительно недорогих способов получения необходимой индивидуальной информации мониторингового характера (с визуализацией результатов отдельных физических параметров окружающей среды в реальном времени) на достаточно большой территории и в больших населенных пунктах обсуждаются ниже.

1. Мониторинг с помощью городских или местных (локальных) телефонных линий связи. Предполагает оборудование абонентов недорогими приставками-индикаторами к телефонному аппарату, позволяющими получать и визуализировать принимаемую информацию круглосуточно без вмешательства человека и, при необходимости, фиксировать ее. Встроенные микропроцессоры позволяют получать текущую “sound-информацию” в режиме автоответчика (по

запросу) или в режиме “говорящих часов”. Этот способ получения информации очень удобен, например, для участковых врачей. А использование современной элементной базы позволяет организовать надежную связь с абонентами локальной телефонной сети в радиусе до 10 км.

2. Передача информации через эфир местными (региональными) телецентрами или центрами городского кабельного телевидения и ее постоянная или периодическая визуализация при помощи бытовых телевизионных приемников в одном из углов экрана (например, в качестве значков-пиктограмм в числовой или графической форме) с голосовым или графическим комментарием.

3. Использование городской или региональной пейджинговой сети. Одним из самых быстрых и массовых способов получения необходимой индивидуальной информации на достаточно большой территории являются в настоящее время успешно используемые в больших населенных пунктах пейджинговые сети. Современные пейджинговые сети имеют радиус действия до 100-120 км. При использовании портативных автономных локальных пейджинг-систем типа PS-1000, имеющих базовый блок размером с телефонный аппарат, появляется возможность подключения до 1000 пейджеров и получение необходимой информации не только в городе, но и на любой территории. Главным достоинством этого способа получения информации является его мобильность, то есть возможность получения необходимой информации в любое время и в любом месте.

Визуализация необходимой информации указанными выше способами предполагает получение исходных данных двумя путями:

1) применением современных автоматизированных интеллектуальных систем сбора информации (ИССИ) по основным геофизическим и метеорологическим параметрам от аналоговых датчиков, размещенных в городе;

2) использование данных близлежащих (не далее 60-100 км) геофизических обсерваторий с передачей их в центр сбора при помощи Internet для анализа, интерпретации и выдачи конкретных рекомендаций.

Созданные ИССИ и современные интеллектуальные магнитометры (ИМ) могут служить основой для реализации в условиях города некоторых из рассмотренных методов. Например, ИМ позволяют использовать их для электромагнитных исследований, проводить сертификацию, картографирование, определение вредных источников излучений в помещениях любого типа и размера. С помощью ССИ появилась возможность проводить исследовательские работы в клиниках в условиях города и в обычных жилых и гипوماгнитных помещениях, проводить массовые синхронные наблюдения за функциональным состоянием людей в быту, на производстве и на транспорте, при относительно большом уровне промышленных и техногенных помех, где магнитное поле

бывает сильно аномальным, в кунгах, в полевых условиях в местах, где нет электропитания.

ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ MAGIC MF-06 предназначен для проведения электромагнитных исследований, представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенным датчиком и цифровым индикатором, позволяющим определять источники вредных электромагнитных излучений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте, на транспорте, а также осуществлять контроль уровня электромагнитной обстановки в электронной промышленности, в локальных и гипомагнитных помещениях.

ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ IDL-08 предназначен для использования в службах санэпидемстанций, представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенными магниточувствительным датчиком (МЧД) и графическим индикатором, позволяющим визуализировать результаты исследования электромагнитной обстановки в локальном помещении в виде построения магнитных карт и трехмерных проекций измеренного поля моментально, в процессе или по окончании проведения исследований. Прибор использует оригинальные программы-фильтраторы, позволяющие проводить работы в условиях с большим уровнем техногенных шумов и помех.

РЕГИСТРАТОР МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ (РМА) IDL-05-01 является малогабаритным, автономным и недорогим ИМ, предназначенным для непрерывного накопления и хранения данных об окружающей электромагнитной обстановке в условиях локального помещения. Регистрация магнитного поля производится со скоростью одно значение в минуту. Для трансляции данных используется инфракрасный передатчик. Емкость энергонезависимой памяти позволяет сохранять накопленные данные в течение пяти дней. Для приема данных от РМА используется приемник инфракрасного излучения, который подключается к компьютеру при включении которого осуществляется передача данных от РМА без вмешательства пользователя. На экране монитора компьютера выводится сообщение о текущей электромагнитной обстановке. Возможно использование компьютера, оборудованного стандартным ИР-портом, и, при наличии нескольких МЧД, расположенных в различных помещениях, использование носимого приемника информации. В зависимости от размера исследуемого помещения и мониторинговых задач, РМА может включать от одного до 10 и более МЧД. Встроенный анализатор изменения магнитного поля и цифровой фильтр позволяют на базе IDL-05-01 реализовать адаптивный режим измерения.

Государственный научный центр ВНИИгеосистем

**Международный университет природы,
общества и человека “Дубна”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**Москва-Дубна
1998**

ЛБВ

Международная
конференция

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ

СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ

МОСКВА - ДУБНА
1998